

românești. Am pomenit deja: Stanca Fotino apare în final nu doar fiindcă are singurul text în franceză (restul: engleză, germană), ci și pentru că, alături de grecul Imellos și belgianul Top, e dintre foarte puținii colegi încă-n viață. Lucrarea și prestația sa din Congresul ISFNR nu fuseseră proiectate cu mult în avans, nu fuseseră integrate și tipărite în Programul cvilingv al Congresului, poate înlocuind sau completând spațiul lăsat prin neprezentarea altcuiva chiar între primele sesiuni ținute în Aula sediului Academiei Române. Cum se vede și în fotografiile publicate în REF/JEF, prezentarea sa (*Eseu despre modelul de construcție și modelul logic în povestea fantastică românească*) a acoperit cu planșe pline de simboluri, formule sau algoritmi și tabla neagră postată atunci în fața audienței.

Ca-ntotdeauna, *Lista contributorilor* din finalul volumului conține biodata fiecărui autor contemporan, cu afilierea și temele de interes și performanță ale fiecăruia (plus e-mailul multora, pentru eventualul control al aroganților scientometrografi). În timp ce pentru cunoașterea „monștrilor sacri” sau veteranilor din vremea celui de-al 5-lea Congres ISFNR invit iar pe „colegii de la academie” să acceseze personal internetul. Căci mai toți semnatarii din 1969 au, dacă nu și poze, cel puțin biografii, bibliografii și prestigii de fondatori de rezonanță surprinzătoare, epică.

Marin Marian-Bălașa
Cercetător științific gr. I, Institutul de
Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”, București
mmbalasa@yahoo.com

„Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore” 1–2/2023, București, Editura Academiei Române, 303 p., ISSN 0034–8198

Până în August 2022 volumele „Revistei de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore” (alias REF/JEF) dețineau online doar rezumatul și lista cuvintelor cheie (un format de confirmare, referință și reclamă minimale, deci mai puțin util, aproape dispensabil). Începând cu luna menționată integralitatea textelor începând cu anul 2014 se află pe site (așadar urmând ca și volumele următoare să devină accesabile și descărcabile în totalitate)¹.

Faptul din urmă inutilizează și prezentarea detaliată a titlurilor, temelor și proprietăților materialelor publicate în volumul per 2023, invitând cititorii să preia conținutul de pe pagina administrată de către Academia Română. Rândurile care urmează ocupă prezentul spațiu mai ales pentru a atrage atenția colegilor noștri despre necesitatea și (plus)valoarea conectării, provocării la și integrării lor înșiși în dialogul

¹ https://academiaromana.ro/ief/ief_pubREF.htm.

stilistic, conceptual și metodologic caracteristic celor mai numeroși colegi – alias tradiții scriptice – de pe mapamond. Cu-atât mai mult cu cât REF/JEF este singura publicație internațională (totodată cotată maximal) din cadrul disciplinelor etnologice românești, deschiderea sa față de etnologiile universale și găzduirea lor academic-democratică (în sensul respectării diversităților de stil și metodică a scrierii, odată ce reprezintă onest variate școli de spirit și de disciplină intelectuală de pe mapamond), nu poate decât să inspire mai mult curaj interpretativ, spirit analitic, evaluator și critic; plus creativitate, chiar și mai domesticilor, conformiștilor, tradiționaliștilor colegi români.

Secțiunea primă, *From Asia towards Europe: Cultures Described*, deține articolele *In the Labyrinth of Fables: Traces of Panchatantra in Georgian Literary and Oral Narrative Tradition*, de ELENE GOGIASHVILI și TEODOSIO DE BONIS, *New Models of Azerbaijani, Turkish and English Proverbs*, de KHANKISHI MEMMEDOV, *Personal Experience Stories at the Crossroad of Archaeology and Folklore*, de HİCRAN KARATAŞ, *Cossack Military Culture as Expressed in Folklore*, de DARIA ŁAWRYNOW, *Traditional Pre-Christmas Holidays of Western Podillya*, de OLEG SMOLIAK, NATALIJA OVOD și OLENA SPOLSKA, *The Influence of „The Song of Roland” on the Legendary Albanian „Songs of the Frontier Warriors”*, de MUHAMED ÇITAKU, George Vâlsan as Ethnographer, de GEORGE-BOGDAN TOFAN, *The Food Culture of Ethnic Minorities in China*, semnat de GUANG TIAN, GANG CHEN și YANGKUO LI.

Secțiunea *Musics from the Furthest-East to the Nearest-East (2)* reia și continuă, ca un capitol secund, tema omonimă deschisă drept secțiune în volumul anului trecut. Finalizând generoasa și originala sinteză *Homo Lyricus, or Lyric Song in the Ethnomusicological Stratigraphy of „Folkloric Culture”: Notes for a Monograph (part 2)*, de IZALY ZEMTSOVSKY și ALMA KUNANBAEVA, material urmat de articolul *Manele Music as a Marker of Collective Shame in the Online Discourse of the Romanian Diaspora in the United Kingdom*, de RUXANDRA TRANDAFOIU, și *Neo-Folklore Motifs in a Chen Yi’s Piano Work*, de PEIHONG YANG.

RESTITUTIO: *Bucharest, 1969: The 5th Congress of the „International Society for Folk Narrative Research” (Facsimile Papers, Part VIII)*, începe cu *Iconographic Intros*, însemnând 4 pagini care prezintă fotografii inedite cu B.M. du TOIT, N.-T. TING, F.L. UTLEY, M. NOLSØE, M. BRĂTULESCU, R. NICULESCU și I.C. CHIȚIMIA (alte fotografii mai apar și în pagini următoare, răzlețe). Urmând imediat apoi textele din 1969 ale acelorași BRIAN M. du TOIT (*African Folk-Narrative Research and Anthropology*), NAI-TUNG TING (*The Cannibal Grandma: a Study of the Chinese Versions of a Subtype of AT 333*), FRANCIS LEE UTLEY (*The Medieval Folk Jest, with Special Emphasis on Chaucer and Boccaccio*), MORTAN NOLSØE (*Data Concerning the Early Faroese Ballad Tradition*), MONICA BRĂTULESCU (*Stages in the Transformation of Folk Narrative under the Influence of Christianity*), RADU NICULESCU (*„Estetica basmului” (L’Esthétique du conte) de George Călinescu – contribution roumaine à l’élaboration d’une esthétique du conte*) și ION C. CHIȚIMIA (*Contamination et mutation comme modes de création dans la structure des narrations populaire*). Secțiunea se încheie cu materialul contemporan al lui MARIN MARIAN-BĂLAȘA, *Remembering ‘69: Celebrities’ Letters Connected with the 5th ISFNR (part 1)*, care deschide un alt set de documente olografe, cu calitatea virtuală de „facsimil”, de la finele anilor 60.

Pentru colegii care încă nu citesc fluent engleza (+/- celelalte limbi ale materialelor din 1969), reamintesc că toate titlurile redade aici în original dețin pe p. 3–4 ale fiecărui număr și un *Cuprins* cu traducerea lor în română; așadar pagini din care își pot face singuri o idee despre conținut (în cazul în care s-au grăbit deja să descarce întregul volum de pe situl indicat în nota de subsol).

Am subliniat deja, anuarul acesta nu mai are nevoie de palida promovare a unei recenzii. Descărcarea liberă și gratuită a exemplarului pdf, pus la dispoziție online „obligă” pe oricine să-și facă o idee proprie, să selecteze ori să ignore oricare dintre texte. În mod excepțional însă, în cazul volumului de față trebuie să atrag atenția asupra unui detaliu care la fruzărirea sau „în diagonală” privirii pripite peste sumar poate scăpa fie neobservat, fie greșit înțeles. Și-anume existența a 2 articole semnate de colegi chinezi. Ce caută aici? Caută nu altceva decât să semnaleze la modul demonstrativ fenomenul pe care-l consider foarte periculos, negativ, nociv. Ispititor pentru oricine se pune-n postura de a fenta etica și metoda de lucru onest în disciplinele umaniste, pentru orice neavenit care e tentat să-și asume accesibilitatea fraudei intelectuale, deloc rara suplinire a trudei intelectuale (specific umane) cu jonglerii tehnologice.

Pentru asemenea motive grave, recomand din toată inima lectura atentă a celor două materiale (p. 121–138, 184–197), fiindcă ambele reprezintă modalități, metode și paradigme diferite de înșelare a minții autentice prin colectarea și amalgamarea de date, respectiv substituirea de date și informații, asezonate de calcule și pedanterii artificiale, inutile, tehnologice însă, ținând de gama celebrei *Inteligențe Artificiale*. Evident, tot ce e livrat acolo poartă cuprinsul și amprenta automatismelor obținute pe cale electronică, totul e aglutinare aproape aleatoare de „inputuri” aparent sofisticate, totul e reductibil la șmen. Publicând aceste 2 texte (dintr-un calup care, în termen de 40–50 de zile a adunat nu mai puțin de 20 de propuneri de asemenea articole – așadar publicarea majorității lor covârșitoare a fost ferm refuzată)², REF/JEF 1–2/2023 reprezintă un volum experimental. În sensul că pune la dispoziția evaluării din partea comunității academice de profil două exemple de articole care merită și trebuie puse la categoria „așa nu”. Prezentându-le, ne onorăm și responsabilitatea prevenirii acestei comunități asupra fenomenului și tentativelor de invazie globală cu „expertiză” asistată (în mod inadecvat și abuziv) de către softurile subsumate conceptului IA.

Marin Marian-Bălașa
Cercetător științific gr. I, Institutul de Etnografie și
Folclor „C. Brăiloiu”, București
mmbalasa@yahoo.com

² În Aprilie-Mai 2023, pornind de la experiența de lucru editorial pe materialele primite pentru REF/JEF, am publicat în cotidianul online „Contributors.ro” 6 episoade cu titlul *Apocalipsa intelectului*. Articolul cu nr. 4 (<https://www.contributors.ro/apocalipsa-intelectului-4/>) a expus în detaliu conținutul, formele, reprezentativitatea și etica materialelor venite din Republica Populară Chineză.

Ross Cole, *The Folk. Music, Modernity and the Political Imagination*, Berkley, University of California Press, 2021, 276 p.

Ajunsă să subsumeze o mare diversitate de abordări și metode aplicate unei multitudini de exprimări sonore, etnomuzicologia, așa cum o cunoaștem astăzi, este totuși o disciplină tânără. Istoria sa, care începe undeva în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a început să fie tratată critic după cel de-al doilea război mondial, sub influența teoriei critice, a studiilor postcoloniale și a deconstructivismului. În această tradiție se înscrie și volumul lui Ross Cole, *The Folk. Music, Modernity and the Political Imagination*. Subiectul central al cărții nu este poporul (eng. *the folk*) ca depozitar al cântecelor căutate de etnomuzicolog, ci constructul intelectual și discursiv cu același nume creat de membrii claselor afluate occidentale cu scopul de a da o formă propriilor angoase politice (de aici și preocuparea pentru imaginarul politic menționată în titlu). Ideea conform căreia etnomuzicologia a decupat anumite porțiuni din realitatea socială pe care apoi le-a asamblat într-un compus asupra căruia și-a concentrat eforturile analitice nu este nouă, ea fiind expuse pe larg în alte lucrări anterioare (tot de limbă engleză și concentrate tot pe spațiul occidental) precum Dave Harker, *Fakesong: The manufacture of British „Folksong” 1700 to the present day* (1985) sau Matthew Gelbart, *The Invention of „Folk Music” and „Art Music”: Emerging Categories from Ossian to Wagner* (2007). Contribuția cărții de față este aceea de a continua linia acestui tip de argumentație, oferind noi studii de caz și aducând binevenite nuanțe și interpretări.

Concepută ca o istorie a ideilor pe care s-au format conceptele de cântec popular (*folk-song*) sau muzică populară (*folk music*), cartea are în vedere practica și dezbaterile specialiștilor din Marea Britanie și Statele Unite pe o perioadă cuprinsă între anii 1870–1930 (cu o Coda dedicată analizării unor fenomene contemporane). Perioada aleasă este cea a unei modernități în plin avânt, atât artistic, cât și economic sau tehnologic, în cele mai importante centre ale puterii politice la acea vreme (Imperiul Britanic și succesorul său de mai târziu în rolul de hegemon mondial, Statele Unite ale Americii). Aceste detalii de localizare sunt cu atât mai importante cu cât una dintre tezele principale ale cărții este aceea că inventarea folclorului este opera unei clase de mijloc dezgustată de efectele nocive produse de industrializare și consumul de masă: degradarea moralei, răspândirea viciilor, individualism, trivializarea artei. Ca răspuns la această situație au luat naștere, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, asociațiile londoneze Folk-Lore Society sau Folk-Song Society. Interesul pentru muzica zonelor rurale este atribuit de autor unei dorințe de a combate decadența societății capitaliste prin promovarea unui trecut idealizat, unde muzica reprezintă un simbol al purității și vigorii comunităților premoderne. Poporul devine astfel un celălalt, o alteritate aflată în interiorul unei societăți industriale, descris de obicei în termeni ce amintesc de „sălbaticul” sau „primitivul” antropologiei comparate și a gândirii coloniale. În acest context, autorul afirmă că „descoperirea” folclorului a fost un act de numire prin care cei interesați de cultura rurală și-au creat propriul obiect de investigație (p. 13).